

SOXTA KASHTAN TURLI ORGANLARI VA ESSIN SAQLAGAN DORI VOSITALARI TARKIBIDAGI KUMARINLARNING XROMATOGRAFIK TAHLILI

Ilyosov D.F.
Boymurodova N.Y.
Tursunov X.O.
Sharipov A.T.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: dilshodilyosov513@gmail.com, tel: (93)688-68-03
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12670620>

Tibbiyot va farmatsevtikaga raqamli texnologiyalarning kirib kelishi, sohalarni jadal suratlarda rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Bu o'z navbatida dori vositalari sifatiga bo'lgan mezonlarni davr talabidan kelib chiqib takomillashtirib borishni taqozo etadi. Hozirgi globallashuv jarayonida sifatni ta'minlashda bosqichli sifat nazoratining o'rni beqiyos. Soxta kashtan asosida olingan dori vositalari tarkibidagi yot moddasi bo'lgan kumarinlar miqdorini baholab borish muhim ahamiyat kasb etadi. Soxta kashtan asosida olingan dori vositalar tarkibida kumarinlar o'ziga xos yot moddadir. Kumarinlar benzopironlar oilasiga tegishli. Ularning barchasi piron halqasiga tutashgan benzol halqasidan iborat. Kumarin 1954 yilda AQSh Farmatsevtika va oziq-ovqat agentligi Oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi (FDA) tomonidan zaharli modda sifatida tasniflangan va kumarinlarni o'z ichiga olgan barcha oziq-ovqatlarni iste'mol qilish ta'qiqlangan. ToshFarmida Soxta kashtan urug'lari asosida "Essin substansiyasi" olish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Essin substansiyasi olishda dastlabki xomashyo - Soxta kashtan urug'lari bo'lib, undan dastlab quruq ekstrakti olinadi. So'ngra uni chuqur qayta tozalash orqali - "Essin substansiyasi" olinadi. Bu jarayonda essinning o'ziga xos tarkibidagi yot moddasi bo'lgan kumarinlar miqdorini baholab borish muhim ahamiyat kasb etadi. Soxta kashtan asosida olingan dori vositalari tarkibidagi kumarinlarni tahlil qilish va ular bo'yicha tegishli me'yorlar belgilash dolzarb vazifalardan biridir.

Ishning maqsadi soxta kashtan po'stlog'i, urug'i va essin saqlagan dori vositalar tarkibidagi kumarinlarini tahlil qilishdan iborat.

Usul va uslublar: *Yuqori samarali suyuqlik xromatografik tahlil (YuSSX)*. Xromatografik tahlil Agilent 1260 HPLC (Agilent Technologies, Germaniya), Zorbax Eclipse XDB-C18 qo'zg'almas faza bilan to'ldirilgan kolonkada (o'lchamlari 150×3,0 mm zarrachalar o'lchami 5,0 mkm,) amalga oshirildi. Qo'zg'almas faza harorati 40°C tashkil qildi. Qo'zg'aluvchan faza gradient rejimda - 0,1% chumoli kislotasi (A) va atsetonitril (B) dan iborat edi. Gradient rejimi quyidagicha optimallashtirildi: 1-3 min, 25-40% B; 3-10 min, 40-50% B; 10-15 min, 50% B; 15-18 min, 50-75% B; 18-22 min, 75-100% B; 22-25 min, 100-25% B. Qo'zg'aluvchan fazaning qolgan qismini A faza tashkil qildi. Oqim tezligi 1 ml/min. Inyeksiya hajmi 50 mkl. Aniqlash to'lqin uzunligi 330 nm etib belgilandi. Barcha namunalar eritmalari xromatografga yuborildi.

Natija. Olingan natijalardan ma'lum bo'ldiki, O'zbekistonda yetishtirilgan soxta kashtan turli organlaridagi kumarinlar tahlili uning urug'i va po'stlog'idan tashqari boshqa organlarida deyarli uchramasligini ko'rsatdi. Jumladan, kumarinlar eng ko'p saqlaydigan soxta kashtan organi bu po'stlog'i bo'lib, unda 1,35% kumarinlar saqlashi aniqlandi. Soxta kashtan urug'ida po'stlog'iga nisbatan 1,7 marta kamroq (0,79%) saqlanishi kuzatildi. Soxta kashtan quruq

ekstrakti tarkibidagi kumarinlar miqdori 3,715% ekanligi aniqlandi. Qayd etish joizki, ushbu quruq ekstrakt tarkibida essinning miqdori 20% bo'ladi. So'ngra, uni chuqur qayta tozalash orqali "Essin substansiyasi" olinadi. Bu jarayonda kumarinlar miqdori 3,715% dan 0,4% gacha kamayadi.

Xulosa. Birinchi marta O'zbekistonda o'sadigan soxta kashtan turli organlari tarkibidagi kumarinlarning sifat va miqdoriy tahlili xromatografik usullarda amalga oshirildi va soxta kashtan po'stlog'ida eng ko'p miqdorda uchrashi tajribalar orqali isbotlandi. Mahalliy xomashyo – soxta kashtan urug'laridan "Essin substansiyasi" olishgacha bo'lgan to'liq siklning barcha bosqichlarida kumarinlarni tahlil qilib borish bosqichli sifat nazorati ishlab chiqildi. Shuningdek, ishlab chiqilgan kumarinlarni xromatografik tahlil qilish usullari soxta kashtan asosida olingan dori vositalarining me'yoriy hujjatlariga kiritish taklif etilgan.